

**WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND
QUALITY EDUCATION****3RD INTERNATIONAL CONFERENCE****ЯПОНИЯ ҲУКУМАТИ ТОМОНИДАН АЁЛЛАРНИ ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШ
МАСАЛАЛАРИ БОРАСИДА ОЛИБ БОРИЛАЁТГАН СИЁСАТ**

Надира Халмурзаева

Ph.D., доцент,

Тошкент давлат шарқишунослик университети,

г. Тошкент, Ўзбекистон

nodira_tashmirzaevna@gmail.com

Kalit soʻzlar: Япония ҳукумати, аёллар, эркаклар, гендер тафовут, тенгсизлик, индекс

Annotatsiya: Ушбу мақолада Япония ҳукуматининг япон аёлларининг ҳуқуқ ва имкониятларини таъминлаш бўйича устувор чора-тадбирлари аниқланади. Мақолада аёлларнинг мамлакат сиёсий ва иқтисодий ҳаётидаги иштироки ҳақида сўз боради. Япон аёлларининг жамиятдаги ўрни ва роли таҳлил қилинади. Шунингдек, ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш жараёнида, сиёсий, ижтимоий-маданий, гендер ва бошқа долзарб муаммоларни ҳал этиш учун Япония ҳукумати томонидан хотин-қизларни рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлаш масалалари кўриб чиқилади.

Мақода япон аёлларининг гендер тенглигини таъминлаш жараёни ҳали ҳам анча мураккаб жараёнлардан бири бўлиб, япон аёллари ва эркакларининг ўз ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқаришда тенг имкониятларни амалий таъминлаш масалаларини янада ҳал этиб бориш зарур,- деган хулосага келинди.

Бундан ташқари, Япония ҳукумати ўзининг гендер сиёсатида “Абэномика” концепсиясига таянади, у ҳаёт ва фаолиятнинг кўплаб соҳаларида аёлларнинг эркаклар билан реал тенглигини таъминлашга қаратилган қатор ҳукумат қарорлари ва чора-тадбирларини илгари сураётгани аён бўлди.

THE JAPANESE GOVERNMENT'S POLICIES TO SUPPORT WOMEN

Key words: Japanese government, women, men, gender gap, inequality, index

Abstract: This article defines the priority measures of the Japanese government to ensure the rights and opportunities of Japanese women. The article deals with the participation of women in the political and economic life of the country. The role and place of Japanese women in society is analyzed. It also discusses the encouragement and support of women by the government of Japan to achieve progress in socio-economic development, in solving urgent political, socio-cultural, gender and other problems.

It is concluded that the process of ensuring gender equality for Japanese women is still among the fairly complex processes, it is necessary to further address the issues of real ensuring equal opportunities for Japanese women and men in the exercise of their rights and freedoms.

In addition, the Japanese government relies on the concept of "Abenomics" in its gender policy, clearly promoting a number of government decisions and measures aimed at ensuring real equality between women and men in many areas of life and activity.

ПОЛИТИКА ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖЕНЩИН

Ключевые слова: Правительство Японии, женщины, гендерный неравенство, индекс

Аннотация: В данной статье, определяются приоритетные меры Японского правительства по обеспечению прав и реализации возможностей японских женщин. В статье рассматриваются вопросы участие женщин в политической и экономической жизни страны. Анализируется роль и место японских женщин в обществе. А также рассматриваются вопросы поощрение и поддержка женщин правительством Японии для достижения прогресса в социально-экономическом развитии, в решении актуальных политических, социально-культурных, гендерных и других проблем.

Приводятся выводы о том что процесс обеспечения гендерного равенства японских женщин по-прежнему относится к числу достаточно сложных процессов, необходимо и в дальнейшем решить вопросы реального обеспечения равных возможностей для японских женщин и мужчин при реализации их прав и свобод.

Кроме того, японское правительство опирается на концепцию «абэномики» в своей гендерной политике, явно продвигая ряд государственных решений и мер, направленных на обеспечение реального равноправия женщин с мужчинами во многих сферах жизни и деятельности.

Японияни кўпинча келажак мамлакати деб аташади: иқтисодий жиҳатдан муваффақиятли, масъулиятли, технологик, ўз фуқароларига эътиборли мамлакат сифатида тан олинган. Ҳаётнинг барча жабҳаларида муваффақият қозонган Япония, шу билан бирга, ҳали ҳам патриархияни енгишга қодир эмас. "Афиша Дайли" нега бундай ривожланган мамлакатда ҳам гендер тенгсизлигини йўқ қилиш жуда қийинлигини айтади. Масалан, Японияда аёллар ўртача 87 ёшгача умр кўришади ва бизнинг вазифамиз уларнинг барча йилларини бахтли қилишдир. [1].

Японияда асосий муаммолардан бири гендер тенгсизликдир. Япония бу маънода анча орқада қолмоқда ва бошқа мамлакатлар тажрибасини ўзлаштиришга ҳаракат қилмоқда. Масалан, Япония ҳукуматида фақат 3 фоиз аёллар бор, бир неча йил олдин эса умуман йўқ эди. Ҳокимият жуда консерватив. Японияда бир мақол бор, уни қуйидагича таржима қилиш мумкин: Аёллар уй-рўзғорга қарашлари керак, эркеклар эса пул олиб келишлари керак. Энди бу стереотипни йўқ қилиб, оиладаги аёл ўрнини ўзгартириш муҳимдир.

2012 йилда муайян бир япон компанияси унда ишлайдиган аёллар ва эркеклар учун тенг ҳуқуқлар учун курашишни бошлади. Эркекларнинг аксарияти бу муаммо жуда узоқ деб айтган бўлсалар-да, раҳбарият шунча эркек ва аёлни ёллашга қарор қилди. Икки йил олдин кадрлар бўлими статистикани эълон қилди, унга кўра келган 50% эркекларнинг 40% га яқини менежер бўлишади, аёлларнинг атиги 15% и энг юқори даражага кўтарилади ва уларнинг орасида фақат 2% чет эллик аёлларни ташкил қилади.

Кўпчилик Японияда лавозимга кўтарилишнинг маълум бир градацияси борлигига ишонишади: аввал япон эркеклар, кейин чет эллик эркеклар, япон аёллар ва чет эллик аёллардир.

Японияда гендер тенгсизлиги муаммосини кўтаришни бошладилар, аммо ҳали кўринадиган натижалар йўқ деб ҳисоблашмоқда.

Япония ҳукумати томонидан аёлларни қўллаб қувватлаш масалалари борасида амалга оширган чора-тадбирларини таҳлил қилиб чиқамиз:

- 2013- йилда Япония ҳукумати Япония жамиятидаги аёлларнинг мавқеини яхшилаш учун 300 миллиард йен ажратди.

- 2014- йил 22- январда Швейцарияда бўлиб ўтган Бутун жаҳон иқтисодий форумида Синдзо Абе япон аёлларининг бандлик даражаси пастлигини таъкидлади ва 2020 йилга қадар япон компанияларидаги аёл раҳбарлар сонини 30 фоизга етказиш ниятида эканлигини билдирди.

- 2014-йил июнь ойида Япония ҳукумати иқтисодий ўсишнинг янги стратегиясини эълон қилди, шу жумладан аёллар асосий фойдаланилмаган иш ресурси сифатида тан олинди.

- 2014-йил 25-сентябрда БМТ Бош ассамблеясининг 69-сессиясида Синдзо Абе аёлларнинг иқтисодиётдаги иштирокини қўллаб-қувватлаш учун бир нечта лойиҳалар ишлаб чиқилганлигини эълон қилди .

- 2015-йил август ойида Токиода бўлиб ўтган Бутун жаҳон Аёллар Ассамблеясида Синдзо Абе Япония иқтисодиётининг турғунлигига қарши курашда аёлларнинг ёрдами билан курашиш нияти борлигини эълон қилди .

- 2016- йил август ойида Япония ҳукумати янги дастурни қўллаб-қувватлаш учун бюджетни белгилаб қўйди. Яна 28 трлн. йен пенсия нафақалари, стипендияларни ошириш, болалар боғчаларини қуриш учун ажратилди.

- 2016 йил 21 сентябрда Япония Бош вазири Синдзо Абе БМТ Бош ассамблеясининг 71-сессиясида аёл аҳолининг фаол иштирокида миллий иқтисодиётни тиклашнинг янги концепцияси билан сўзга чиқди."Абэномика" концепцияси доирасидаги устувор йўналишлардан бири - аввалги Япониянинг Бош вазири Синдзо Абэ томонидан таклиф қилинган "учинчи

ўқ" - иқтисодий ўсишнинг замонавий стратегияси ҳисобланади. Бугунги кунда Японияда ишлаётган аёлларнинг улуши ривожланган мамлакатлар рўйхатидаги энг паст кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. 2015 йилги Жаҳон Иқтисодий Форумининг глобал гендер фарқига оид навбатдаги йиллик ҳисоботи (GAP) Гендер тафовут индекси бўйича Япония 2015 йилда ривожланган мамлакатлар орасида энг паст ва G7 давлатлари орасида энг паст даражадаги 101-ўринни эгаллаб турибди. Бунинг фонида янги концепция мамлакатнинг сиёсий ва иқтисодий ҳаётида аёлларнинг иштирокига қаратилган бир қатор қонун лойиҳаларини киритишни ўз ичига олади. Бундан ташқари, концепция қуролли тўқнашувлар пайтида аёлларнинг манфаатларини ҳимоя қилишни, оналикни қўллаб-қувватлашни, ишлайдиган оналарга ижтимоий имтиёзлар берилишини ўз ичига олган.[2]

Мутахассисларнинг фикрига кўра, аёлларни йирик компанияларда ишлашга, шу жумладан раҳбарлик лавозимларида ишлашга жалб қилиш мамлакат ялпи ички маҳсулотини деярли 13 фоизга ошириши мумкин. Ушбу жараёнлар фонида Япония ҳукуматининг аввалги Бош вазири Синдзо Абе бошчилигида аёлларни фаол молиявий қўллаб-қувватлаш сиёсати олиб борди. Голдман Сачс маълумотларига кўра, 2017 йил февраль ойига қадар Японияда ишлайдиган аёллар сони 66 фоизга ўсди ва бу рекорд кўрсаткичдир.

2018 йил май ойида сиёсий партияларни парламент сайловларига эркак ва аёл номзодлар сонини тенглаштиришга чақирувчи (лекин мажбурий бўлмаган) қонун қабул қилинди. Эҳтимол, шунинг учун ҳам барча партиялардан парламентнинг юқори палатасига июл ойида бўлиб ўтган сайловларда аёлларнинг номзоди 28,1% тенг бўлса-да, рекорд даражада юқори бўлган. Афсуски, Асахи Симбун газетаси 2018 йил май ойида ёзганидек, ҳукмрон ЛДП номзодларининг атиги 15 фоизи аёлларни ташкил қилган.

Глобал гендер тафовути индекси (ГГТИ) иқтисодиёти категориясида Япониянинг гендер фарқи биров қисқарди, аммо мамлакат барибир 115-ўринни эгаллаб, бошқа давлатлардан анча орқада қолмоқда. Кечикиш, айниқса, ишбилармонлик дунёсининг энг юқори даражасида сезилади, бу ерда аёллар япон фирмаларининг кенгаш аъзоларининг атиги 5,3 фоизини ташкил қилади.

2022-йил 13-июлда Жаҳон Иқтисодий Форуми томонидан эълон қилинган Глобал Гендер тафовути ҳисоботида Япония 146 давлат орасида 116-ўринни эгаллади. Гарчи бу 2021 йилги ҳисоботдаги 120-ўридан тўрт поғона юқори бўлса-да, ҳисоботда 10 та камроқ давлат қамраб олинганлиги сабабли, 2022-йилда бу гендер тафовутининг камайганлигини кўрсатмайди

WEF ҳисоботи иқтисодиёт, таълим, соғлиқни сақлаш ва сиёсатнинг тўртта тоифасидан фойдаланган ҳолда аёлларнинг ҳолатига оид турли статистик маълумотларни таҳлил қилади. Гендер тафовут индекси энг юқори баллга асосланади, бу гендер тенглигига эришилганлигини кўрсатади, ноль эса тўлиқ гендер номуносивблиги йўқотилганлигидан далолат беради.

“Еттилик” давлатлари орасида гендер тенглиги бўйича Германия энг юқори ўринни эгаллаб, ўнинчи ўринни эгаллади. Ундан кейинги ўринларни

Франция (15), Буюк Британия (22), Канада (25), АҚШ (27) ва Италия (63) эгаллади, яъни фақат Япония кучли 100 таликка кира олмади.

Япония иқтисод категориясида 117-ўрндан 121-ўринга тушиб кетди, бунга шунга ўхшаш иш учун иш ҳақи тенглиги бўйича нисбий кўрсаткичларнинг пастлиги ва аёл қонунчилар, юқори лавозимли амалдорлар ва менежерлар сонининг камлиги сабаб бўлди.

Болалар боғчалари сонининг кўпайтириш: Кундузги тиббиёт муассасаларининг етишмаслиги туфайли япон аёллари доимий иш жойларида ишлай олмайдилар. Аксинча, йирик компанияларда хусусий болалар боғчалари қурилиши фаол равишда рағбатлантирилмоқда. Давлат бундай ташаббусларни субсидиялаштиради. Бундан ташқари, 2017 йилга келиб ҳукумат 500 мингдан ортиқ болалар учун муассасалар қуришни режалаштирди. [4.Б.32]

- Япония компанияларидаги гендер ҳолатини кузатиш: Корхоналар ҳукуматни етакчи лавозимларда ишлайдиган аёллар сони тўғрисида маълумотлар бериб боради.

- Ишлаётган оналарга моддий ёрдам бериш: Ҳукумат аёллар учун болаларни парвариш қилиш бўйича нафақалар миқдорини оширмоқда. Ривожланган мамлакатлар орасида Япония аёллари энг юқори имтиёзларга эга.

- Аёлларни хусусий секторда иштирокини ошириш: Япония Иқтисодий ташкилотлар федерацияси (Ниппон Кейданрен) аёлларни компанияларда юқори лавозимларга кўтаришни режалаштирган.

- Аёлларнинг сиёсатдаги ўрни: 2016 йилда Япония парламентининг Вакиллар палатаси 9,5% ни эгаллаб турибди, бу 2008 йилдагига нисбатан бироз яхшиланиш (9,4%) сезилади. 2016 йил яқунларига кўра 20,7 фоиз аёл депутатлар Кенгашлар палатасида. (2008 йилда 18,2%). Бундан ташқари,

2016 йил 3 августдан Япониянинг муҳофаа вазири Либерал-демократик партиянинг аъзоси Томоми Инада хоним. Шунингдек, сиёсий майдонда Коике Юрико катта муваффақиятга эришди, у 2016 йил 31-июлда Токионинг биринчи аёл губернатори бўлди. 2022 йилда Global miqyosda gender tengligi siyosat kategoriyasida eng keng amalga oshgan, ammo Yaponiya bu sohada ayniqsa orqada qolmoqda, parlament lavozimlarida ayollar uchun atigi 9,7% va vazirlik lavozimlarida 10,0% nisbati tufayli 146 ta o‘rin orasida 139-o'rinni egallamoqda. So‘nggi 50 yil ichida biror marta ham ayolning bosh vazir bo‘lmagani ham uning reytingiga ta’sir qilmoqda. [3]

Шу билан бирга, маъмурий чоралар ҳатто Японияда GGTI сиёсий категориясида ҳам аёллар ва эркекларнинг 50:50 паритетига ёки ҳеч бўлмаганда уни камайтиришга эриша олмади.

• Аёллар таълим соҳасида: Япон аёлларининг менежмент кадрларини тайёрлашга қаратилган халқаро таълим дастурларида қатнашишини молиявий қўллаб-қувватлаш. Япония ва халқаро бизнес мактабларида аёллар учун бепул таълимни йўлга қўйиш кўзда тутилган.

Японияда бир умрга ишга ёлланиш механизми қандай? Умр бўйи ишга ёлланишга умрбод ўқиш, иш ҳақини ошириш, пенсия нафақалари, тиббий суғурта, йиллик мукофотлар ва бошқа имтиёзлар киради. Ходим битта компаниянинг турли бўлимларида ишлайди ва хизмат муддати ошгани сайин лавозимлар поғонасида қўтарилади. Университетни тугатиб, умрбод ишлаш гуруҳига қўшилиш орқали инсон умр бўйи кафолатланган даромадга эга бўлиб, оиласи кенгайиши билан ўсиб боради. Аёллар ушбу тизимга қўшилмаган, чунки Япония жамиятидаги аёлларга асосан оналар ва уй бекалари деган стереотип қараш мавжуд.

Нега аёлларни умр бўйи ишга ёллаш шакли билан таъминлаш керак эмас? Бу ҳам маданий меъёрлар, ҳам меҳнат бозори эволюциясининг тарихий хусусиятлари билан боғлиқ. Кўпгина мамлакатларда бўлгани каби,

Японияда ҳам 20-асрнинг бошларида дастлабки саноатлаштириш асосан арзон болалар ва аёллар меҳнати асосида қурилган. Булар қишлоқдан оналари шаҳарга ишлашга юборган 9-11 ёшли қизлар эди. Улар жаҳаннам шароитида фабрикаларда ишлашган, уларнинг иш куни чекланмаган, улар ётоқхоналарда битта хонада 20 кишидан яшаган. Аёллар бошидан кечирган азоб-уқубатлар ва хўрликлар бир қатор адабий асарларда, масалан, Хосой Вакизонинг қаламига мансуб "Фабрика қизининг қайғули ҳикояси" да қайд этилган.

Ўшанда аёллар ҳақиқатан ҳам давлат ҳимоясига муҳтож эдилар ва улар бунга эришдилар. Япониянинг интеллектуал ва ҳукумат доираларида эркаклар ва аёллар ўртасида анъанавий меҳнат тақсимооти концепцияси шаклланди, бу ҳам ишчилар малакасини ошириш ва умрбод бандлик тизимини шакллантириш билан бирга бўлди.

Умрбод ёлланиш эркак ишчиларнинг ўз компаниясига бўлган содиқлигини англатади, бу эса доимий равишда қўшимча иш вақтида ишлаш, компаниянинг хоҳишига кўра турли хизмат сафарларига бориш каби оилали аёллар учун бажариш қийин бўлган ишлашнинг шаклидир.

Япон аёлларига нисбатан имтиёзларни чекланиш ҳолатларини кўриб чиқайлик. 1985 йилда меҳнат бозорида гендер тенглиги тўғрисидаги қонун жорий этилиб, иш берувчиларни аёлларни умр бўйи иш билан таъминлашга мажбур қилишди. Кейин японлар умр бўйи ишлайдиган аёлларнинг махсус тоифасини яратдилар (иппан сёку) - бу иш стажига мувофиқ ўқитиш, ротация ёки лавозимни эгаллашни назарда тутмайди. Ушбу тоифага котибалар, кичик ходимлар ва бошқалар киради. [5.Б.23]

Идеал япон моделида аёл эр томонидан таъминланадиган уй бекасиدير. Ушбу модел давлат даражасида қўллаб-қувватланади - масалан, солиқ тизимида имтиёзлар яратилган. Агар эркак йилига бир миллион йенага қадар пул ишласа, аёл ишламаса унинг оиласи катта солиқ имтиёзларини олади.

Бундан ташқари, бу ҳолда эрнинг тиббий суғуртаси ва пенсия бадаллари унинг хотинига ҳам тегишли бўлади. Шу сабабли, аёллар йилига бир миллион йендан кам пул ишлашга интилишади ва кам иш ҳақиға қарши эмаслар - шу йўл билан улар оилавий пулларини тежашади. Японияда эркаклар ва аёллар иш ҳақи ўртасида жуда катта фарқ бор - 25%. [6]

Бундай кўрсаткич Иқтисодий тараққиёт ва тараққиёт ташкилоти мамлакатлари орасида энг юқори кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

Бундан ташқари, аёллар учун доимий иш куни жуда қийин, шунинг учун улар вақтинча, ярим кунлик ишлаш шаклларида кўпроқ ишлайдилар. Ушбу ярим кунлик ишлаш шакллари камроқ барқарорликни, тиббий ва ижтимоий ҳимоя кафолатлари йўқлигини ва кам иш ҳақини назарда тутди. Японияда анъанавий "иш бўлиниш" сақланмоқда. Аёл ишласа ҳам, барча оила ишлари, фарзанд тарбиясига боғлиқ бўлган ишларни бажаради.

Никоҳ институти қандай ўзгариб бормоқда? Биринчидан, никоҳ ёши орқага сурилмоқда, иккинчидан, ажралишлар сони кўпаймоқда. Бу турли хил омилларга боғлиқ: японлар билан танишиш ва муносабатларни бошлаш қийин, чунки улар буни иложи борича жиддий қабул қилишади. Кўпинча, уларнинг биринчи муносабатлари никоҳга олиб келади. Учрашув ва ажралиш японларга хос эмас. Аёллар эрларини танлаётганда, унинг моддий аҳволига қарашади, чунки улар ўзларини боқа олмасликлари мумкинлигини билишади.

Нега Японияда оилани эркаклар боқишади? Япон оиласида уй вазибаларини тақсимлаш бўйича статистик маълумотлар мавжуд: эркаклар кундалик ҳаётни тартибга солишда минимал иштирок этишади - Япония статистикасига кўра, кунига 83 дақиқа, ОЕСД маълумотларига кўра, кунига 42 дақиқа. Ва бу, албатта, жуда оздир. Эркаклар ҳафтасига 60 соатдан кўпроқ ишлашини ҳисобга олсак, уй хўжалиги - бу аёлларнинг мутлақ ваколоти ҳисобланади, бу мантиқан тўғри.[7.Б.53]

Япониялик эркеклар кўп ҳолларда етарли миқдорда даромад топадилар, шунинг учун уларнинг турмуш ўртоқлари иш жойига боришлари шарт эмас. Маълум бўлишича, ёлғиз аёл икки баробар оғирлик юкини кўтариши керак. Агар Японияда ҳар учинчи аёл ёлғиз она бўлиб, ҳар учинчи ёлғиз аёл аҳолининг ўртача даромадининг 50 фоизидан камини олади, яъни улар нисбатан камбағаллар тоифасига кирадилар. Японияда қашшоқликнинг феминизацияси тобора ривожланиб бормоқда. Бунинг сабаби шундаки, бутун тизим эркеклар орқали оилани қўллаб-қувватлашга қаратилган. Агар оилада эркек бўлмаса, демак, жамият томондан қўллаб-қувватлаш кам бўлади.

Хулоса: Юқорида япон аёлларининг жамиятдаги ўрни, уларнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва таълим соҳаларидаги имкониятлари кўриб чиқилди. Япония жамиятида ҳам Гендер тафовутни камайтириш масаласи долзарб масалалардан бири бўлиб қолаётганлиги аён бўлди. Хусусан, Япония ҳукумати томонидан аёлларни қўллаб қувватлаш масалалари борасида олиб бораётган сиёсати Японияда аёлларнинг ҳуқуқлари қуйидаги олти асосий соҳада намоён бўлишини белгилаб берди:

- (1) аёл эркек билан тенг миқдорида маош олиш имконияти;
- (2) давлат бошқарувида тенг иштирок этиш;
- (3) бандлик ва такомиллаштирилган мансабдорлик лавозимларида ишлаш;
- (4) соғлиқни сақлаш хизматидан фойдаланиш ва сифатли таълим олиш;
- (5) никоҳ ва оилада қонуний ҳимояланган шахсий ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиш;
- (6) мулкӣ ҳуқуқлар ва салоҳиятни ривожлантириш.

Фойдаланилган адабиётлар

- [1]. <https://daily.afisha.ru/news/>

- [2]. G7: в поисках выхода из экономического кризиса. Дата обращения: 26 мая 2016. Архивировано 19 ноября 2021 года.
- [3]. Created by Nippon.com based on data from the World Economic Forum Global Gender Gap Report 2022.
- [4]. Iwao S. The Japanese woman; traditional image and changing reality: New York: 1993
- [5]. Khalmurzaeva, N. T., Omonov, Q. S., Rikhsieva, G. S., & Mirzakhmedova, k. v. (2021). specificity of the action of silence in japanese communication culture. current research journal of philological sciences (2767-3758), 2(08), 50-55.
- [6]. Носирова Саодат Абдуллаевна (2019). Семасиология китайского термина 软实力 и дискурсивный анализ «Мягкой силы» Китая. Modern oriental studies, 1 (2), 4-10.
- [7]. Юдзава И. Кадзоку мондай но гэндай (Проблемы современной японской семьи). Токио: 1995